

Desempenho ambiental do processo de beneficiamento de fibras vegetais cultivadas na Bahia

RIOS, Vanessa Emanuelle de Oliveira¹; SANTOS, Tiago Assunção¹; COSTA, Isabel das Mercês¹; SANTANA, Henrique Almeida¹; LIMA, Paulo Roberto Lopes¹; MEDEIROS, Diego Lima²

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil

² Universidade Federal do Maranhão, Maranhão, Brasil

✉ vanessarios.engcivil@gmail.com

Resumo

Nas últimas décadas diversas investigações realizaram abordagens do uso de fibras vegetais como alternativas para o reforço de matrizes cimentícias e poliméricas, contudo, a compreensão dos impactos ambientais associados a esse tipo de material ainda é limitada. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar, por meio da metodologia Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), a quantificação dos impactos ambientais da produção de 1 tonelada de três tipos de fibras vegetais, obtidas da folha de sisal, da folha do abacaxizeiro ou do pseudocaule de bananeira. Os processos desta avaliação contemplam as etapas da coleta, decorticação, secagem ao sol, batimento e escovação, e enfardamento. Os resultados apontaram que o consumo de diesel contribui significativamente para os impactos ambientais nas emissões de efeito estufa, durante a etapa de decorticação das folhas de sisal (84%) e do pseudocaule de bananeira (97%). No que concerne à extração da fibra da folha do abacaxizeiro, o processo que causou a maior contribuição no aquecimento global também foi a decorticação (66%). Concluiu-se ainda que o consumo energético, seja do diesel ou da energia elétrica, é um dos principais responsáveis pelo aumento dos impactos ambientais gerados durante o processamento das fibras vegetais. Comparando-se o desempenho das três fibras percebeu-se que a fibra da bananeira e a fibra de abacaxi apresentam menores impactos ambientais em relação a fibra de sisal, mas os estágios de processamento continuam sendo pontos críticos em todos os ciclos de produção. Destaque para a fibra de sisal residiu na categoria uso de água, onde os impactos foram menores em relação as outras fibras avaliadas.

Palavras-chave: Fibras Vegetais, Análise de Ciclo de Vida, Impactos Ambientais.

1. Introdução

A incorporação de fibras vegetais tem proporcionado avanços significativos em diversas indústrias, resultando em um aumento expressivo de sua utilização nos últimos anos [1]. Essas fibras apresentam atributos atrativos, como baixa densidade, ampla disponibilidade, custo reduzido, menor dependência de fontes não renováveis, biodegradabilidade, elevada resistência específica e vantagens ambientais [2]. Tais características explicam seu crescente uso em aplicações diversas: na indústria têxtil, destacam-se pela produção de tecidos confortáveis e altamente respiráveis [3]; nos setores automotivo e aeroespacial, são utilizadas para o desenvolvimento de componentes estruturais mais leves, biodegradáveis e de menor impacto ambiental [4]. Além disso, em comparação com as fibras sintéticas, o emprego das fibras vegetais na fabricação de compósitos e no reforço de materiais de construção tem se mostrado promissor, contribuindo para a redução potencial da pegada de carbono associada aos compósitos cimentícios [5], [6]. Nesse contexto, o interesse científico e industrial por fibras vegetais se intensifica, consolidando-as como alternativas viáveis e sustentáveis aos materiais sintéticos ou de origem fóssil.

O uso crescente de fibras lignocelulósicas reflete esse movimento global em direção à bioeconomia. Gurunathan, Mohanty e Nayak [7], apontam que a proporção de matérias-primas renováveis utilizadas na fabricação de compósitos passou de 5% para 12% entre 2004 e 2010, com projeção de atingir 25% até 2030. Para esses autores, fibras como linho, cânhamo, henequen, kenaf, juta, dendê e bananeira constituem alternativas promissoras às fibras sintéticas, como vidro e carbono. Estudos recentes reforçam essa tendência, indicando que os compósitos reforçados com fibras vegetais estão se consolidando como opções competitivas frente aos metais e aos compósitos sintéticos, impulsionados pela busca por materiais mais leves e ambientalmente mais favoráveis [8].

A transição para produtos mais sustentáveis envolve, contudo, mais do que a simples substituição de materiais. A incorporação de resíduos e de matérias-primas renováveis requer evidências científicas robustas que confirmem a efetiva redução de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto. Métodos consolidados, como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), têm sido amplamente utilizados para esse fim, dada sua capacidade de quantificar impactos ambientais e comparar a eficiência de diferentes cenários produtivos [9], [10], [11]. Por se tratar de um método estruturado pelas normas ISO e em constante expansão, a ACV tem se destacado como abordagem essencial na proposição de estratégias de economia circular e na avaliação de métodos de produção mais limpos.

Diante desse cenário, torna-se pertinente avaliar se a inserção de fibras naturais em compósitos cimentícios sustentáveis realmente promove ganhos ambientais. Assim, o objetivo desse estudo é investigar o desempenho ambiental de três fibras vegetais amplamente disponíveis na Bahia, quais sejam o sisal, a fibra da folha do abacaxizeiro e do pseudocaule da bananeira, com foco na etapa de beneficiamento primário, por se tratar da etapa mais crítica para sua posterior aplicação

em compósitos. Embora existam trabalhos consolidados relacionados às fibras de sisal [12], [6], [13], não foram identificadas avaliações ambientais quantitativas aprofundadas sobre a extração e aplicação das fibras do abacaxizeiro ou do pseudocaule da bananeira, o que evidencia uma lacuna relevante na literatura.

2. Metodologia

O método de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) foi utilizado nessa investigação para avaliar o desempenho ambiental do processo de beneficiamento de fibras vegetais cultivadas no Estado da Bahia, quais sejam: sisal, folha de abacaxizeiro e pseudocaule de bananeira. O método está fundamentado nas diretrizes estabelecidas pelas normas ISO 14040 [15] e ISO 14044 [16]. Para aplicação dos métodos foi utilizado o software OpenLCA (v.2.5.0).

2.1. Objetivo e escopo

O objetivo consistiu em avaliar os impactos ambientais da produção de três fibras vegetais, quais sejam: sisal, folha de abacaxizeiro e pseudocaule de bananeira, conforme o sistema de produto, limitado por uma fronteira "do berço ao portão", apresentado na Figura 1, onde é possível observar as etapas ao longo do ciclo de vida, desde as entradas, processamentos e saídas. A Unidade Funcional (UF) é expressa em toneladas (t) de fibra longa produzida sendo que as fibras nomeadas como "fora de padrão" (buchas) não foram consideradas, em razão de possuírem um maior número de defeitos e/ou impurezas.

Sendo assim, três cenários foram modelados:

- Cenário SF – Fibra de sisal;
- Cenário PF – Fibra da folha do abacaxizeiro;
- Cenário BF – Fibra do pseudocaule de bananeira.

Adicionalmente, destaca-se que o processamento do sisal pode gerar frações de fibras curtas (buchas), as quais podem ser aproveitadas em aplicações específicas, como a fabricação manual de peças artesanais com baixo valor agregado. No entanto, este estudo considera exclusivamente as fibras longas dentro do padrão comercial, incluindo todas as etapas do ciclo produtivo, desde a fase agrícola até o beneficiamento.

Quanto ao método de avaliação de impacto, adotou-se o ReCiPe 2016 Midpoint (H) V1.03, conforme aplicações nas produções científicas de [12], [17], [13] e por ser recomendado em duas das sete categorias de impacto analisadas pela Rede de Pesquisa em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (RAICV). Além do ReCiPe, utilizou-se o "IPCC method", sigla para "Intergovernmental Panel on Climate Change", que além de quantificar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em dióxido de carbono equivalente (CO₂ eq) do sistema de um produto permite o uso em variados tipos de análise [13]. A base de dados utilizada foi Ecoinvent (v.3.6).

As categorias de impacto abordadas foram: Ecotoxicidade Terrestre (ETT), devido à queima de combustíveis fósseis e dos resíduos da decorticação; Potencial de Aquecimento Global (GWP100), devido à emissão de gases de efeito estufa (GEE) nos processos; Recursos Energéticos: Não Renováveis, fósseis (NREU-f), devido à queima de combustíveis fósseis nas máquinas e meios de transporte utilizados; Uso de água, para mensurar a demanda hídrica desses métodos.

Figura 1 – Sistema de produção para extração de fibras vegetais nos cenários avaliados

2.2. Inventário do Ciclo de Vida (ICV)

O inventário de primeiro plano do beneficiamento das fibras vegetais foi definido com base em informações disponíveis na literatura científica e coletadas sobre as indústrias de beneficiamento de fibras vegetais. Especificamente para a fibra de sisal, dados referentes ao processamento foram coletados na oportunidade de uma visita técnica realizada no mês de abril de 2025 na Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região Sisal (APAEB), instituição localizada na cidade de Valente-BA. A visita possibilitou conhecimento para ter acesso a catálogos de algumas máquinas consideradas em cada processo.

Os dados apresentados na Tabela 1 foram obtidos diretamente (in loco) durante a visita de campo, de algum processo similar no banco de dados Ecoinvent ou calculados para que pudessem ser estimados, tomando como referência algumas premissas. Entre elas, assumiu-se que a extração da fibra de sisal corresponde a 4% do peso das folhas [13], a PF (Fibra de folha de abacaxizeiro) corresponde a 3,5% [18], [19] e a BF (Fibra de pseudocaule de bananeira) corresponde a 3%.

Tabela 1 - Inventário de primeiro plano resumido para a produção de 1 tonelada de fibras vegetais nos cenários avaliados.

Fluxo	Unidade	Quantidade		
		Sisal	Folha de Abacaxizeiro	Pseudocaulo de Bananeira
Folhas de sisal	kg	28000	-	-
Folhas de abacaxizeiro	kg	-	32000	-
Pseudocaulo de bananeira	kg	-	-	32000
Diesel (decorticação)	MJ	1440	-	1171
decorticação		-	46,22	-
Eletricidade batimento	kWh	20	20	20
enfardamento		8	2,8	6,8
Água	m ³	0,03	0,03	16
Material particulado (poeira)	kg	8,64	7,92	7,34
Transporte com caminhão (consumo de diesel)	kg*km	21	84	273

Uma vez estabelecida essa premissa, foi possível correlacionar os processos envolvidos com as máquinas utilizadas, especialmente com as informações, primeiramente, apresentadas por Pacheco no Caderno Técnico “Seleção e Custo Operacional de Máquinas Agrícolas” [20], e por Furlani e Zerbato no Caderno Técnico “Operação e Manutenção de Arados e Grades” [21] e, em segundo lugar, em catálogos de marcas de equipamentos. Conforme recomendações da Embrapa [22], adotou-se o cultivo mínimo, com realização de uma gradagem utilizando grade niveladora em solo úmido. A capacidade operacional foi estimada Equação 1, considerando equipamentos de médio porte.

$$Co = \frac{L \times V \times e}{10} \quad 1$$

Onde:

- Co é a capacidade operacional (ha/h);
- L é a largura de trabalho do equipamento (m);
- V é velocidade média de trabalho (km/h);
- e é a eficiência de campo (equipamentos de preparo do solo de 0,7 a 0,9);
- 10 é um fator de correção de unidades.

Com base na produtividade média regional de 846 kg/ha [23] e 937 kg/ha na Bahia em 2023 [24], assumiu-se que 1,5 ha são necessários para produzir aproximadamente 1.000 kg de fibra seca, podendo variar conforme densidade de plantio. Para o preparo do solo, considerou-se grade

niveladora com 28 discos (200 mm), 2,4 m de largura, 8 km/h e eficiência de 80%, resultando em 1,5 ha/h e consumo de 4,55 L de diesel (7 L/h), convertido por fator de 35,5 MJ/L [25], com base em Broeren [13]. A energia elétrica adotada corresponde à rede de média tensão do nordeste brasileiro. O transporte foi modelado como “market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U-RoW (GLO)”, compatível com a fase PROCONVE P7 [26], considerando consumo médio de 2 km/L e densidade de 0,84 kg/L para diesel S10 [27], equivalente a 0,5 L/km (0,42 kg/km). As emissões de material particulado associadas ao processamento mecânico das fibras foram estimadas a partir de fatores de geração de poeira reportados na literatura para o processamento de fibras de linho, equivalentes a 7,2 kg de material particulado por tonelada de fibra processada [28]. Embora o fator de emissão seja constante, os valores apresentados na Tabela 1 variam entre as fibras devido às diferenças no rendimento de extração, que resultam em diferentes quantidades de fibra seca submetidas ao processo de batimento.

As distâncias médias de transporte foram consideradas tendo como referência a produção de fibras de sisal no município de Valente-BA para o cenário 1 e os municípios com maior produção da biomassa de abacaxi e banana para os cenários 2 e 3. Foi considerada a fábrica da APAEB em Valente-BA como unidade industrial de processamento para os três cenários:

- Cenário SF: A distância média da zona rural de Valente-BA até a sede da APAEB (Valente-BA) é de 50 km;
- Cenário PF: A distância média de Itaberaba até a sede da APAEB (Valente-BA) é de aproximadamente 200 km;
- Cenário BF: A distância média entre Bom Jesus da Lapa até a sede da APAEB (Valente-BA) é de aproximadamente 650 km.

Em situações onde dados primários ou específicos da tecnologia avaliada não estavam disponíveis, foram adotadas premissas baseadas em literatura científica e bases de dados consolidadas. Destaca-se o consumo de água no cenário BF, que apresentou valores mais elevados, sendo validado por estudos similares que reportam elevada demanda hídrica associada à etapa de lavagem das fibras. Essa abordagem visa garantir consistência e representatividade dos dados utilizados na modelagem.

Produção das Fibras de Sisal

A extração da fibra destaca-se pela elevada geração de resíduos orgânicos, uma vez que apenas cerca de 4% da massa da folha corresponde à fibra, resultando em aproximadamente 24 toneladas de resíduos para cada tonelada de fibra produzida [13]. A estimativa dos fluxos de folhas de sisal, água, diesel e eletricidade foi realizada com base nos dados de Broeren [13]. A decorticação é efetuada por meio do motor de sisal (máquina Paraibana), equipamento de combustão interna movido a diesel, com potência entre 7 e 12 CV e capacidade operacional de 0,20 kg/h, apresentando consumo médio de 40 L de diesel por tonelada de fibra seca, correspondendo a cerca de 1440 MJ na decorticação, além de 20 kWh no batimento e 8 kWh no enfardamento,

posteriormente convertidos para megajoules. Consideraram-se teores de umidade de 65% (fibra úmida) e 11% (fibra seca), conforme Widyasanti, Napitupulu e Thoriq [29].

Produção das Fibras da Folha de Abacaxizeiro

Por se tratar de biomassa residual, essa avaliação excluiu o cultivo do abacaxi. Devido à ausência de dados nacionais detalhados sobre o processo de extração e os equipamentos, o foi elaborado com base nos dados do Sustainable Manufacturing and Environmental Pollution Programme (SMEP) [14], com ajustes na distância de transporte e no consumo de água para lavagem. Considerou-se capacidade operacional de 0,7 t/h para os equipamentos. Segundo SMEP [14], a decorticação da PF requer 17,93 kWh/t de fibra extraída e 2,8 kWh/t de fibra seca enfardada. O consumo energético de batimento e escovação foi considerado equivalente ao cenário do sisal. O teor de umidade da fibra úmida considerado foi o mesmo da fibra de sisal (65%) e da fibra após secagem de 9% [30].

Produção das Fibras do Pseudocaule de Bananeira

Segundo Souza [31], a produção de banana gera aproximadamente 4 t de resíduos por tonelada de fruto, dos quais 75% correspondem ao pseudocaule e 25% à casca, folhas e engajo do cacho. É importante destacar que o pseudocaule da bananeira não é um produto comercializado, uma vez que o apenas o fruto é tido como produto do cultivo da bananeira, o pseudocaule é considerado apenas como um resíduo, no entanto, a banana representa a menor proporção em relação à massa total da bananeira [32].

O processo de decorticação é realizado por uma máquina desfibradora de fibras a diesel de 10 HP, taxa de produção de 20 kg/h, a operação da máquina a diesel foi selecionada a partir do Ecoinvent. O consumo de diesel no processo de decorticação é de 10L/t de fibra úmida extraída, resultando em 33 L de diesel, esse valor foi convertido em megajoules. O processo de lavagem utiliza 5,0 m³/t de água ($\approx 16 \text{ m}^3$), além disso, foi considerado que 82% da massa da fibra úmida é água absorvida pela fibra sendo posteriormente evaporada no processo de secagem e o restante da água de lavagem é descartada no próprio campo. Na ausência de dados específicos, os consumos energéticos de batimento e enfardamento foram assumidos equivalentes aos do sisal. O teor de umidade da fibra úmida após a lavagem considerado foi 82% e da fibra após a secagem de 15% [33].

3. Resultados e Discussão

A análise comparativa apresentada na Tabela 2 evidencia, de forma mais nítida, as diferenças e disparidades entre os processos de produção das fibras vegetais, tanto em termos percentuais quanto em valores absolutos.

Tabela 2 - Impactos ambientais da produção de 1 tonelada de fibra vegetal nos cenários avaliados.

Categoria	Unidade	SF	PF	BF
------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ecotoxicidade terrestre (ETT)	kg 1,4-DCB-Eq	$7,34 \times 10^2$	100	$2,92 \times 10^1$	4	$5,37 \times 10^2$	73
Potencial de Aquecimento Global (GWP ₁₀₀)	kg CO ₂ -Eq	$2,10 \times 10^2$	100	$1,21 \times 10^1$	6	$1,49 \times 10^2$	71
Recursos energéticos: não renováveis, fósseis (NREU-f)	kg oil-Eq	$5,96 \times 10^1$	100	2,49	4	$4,36 \times 10^1$	73
Uso de água (WU)	m ³	2,64	79	3,36	100	3,17	94

Legenda: SF – Fibra de sisal; PF – Fibra de folha de abacaxizeiro; BF – Fibra de pseudocaule de bananeira.

Na comparação apresentada na Tabela 2, verifica-se que os cenários de extração de fibra de sisal (SF) e fibra do pseudocaule de bananeira (BF) apresentaram impactos significativamente superiores ao cenário de extração de fibras de folha de abacaxizeiro (PF). Esse resultado decorre das características do processo de extração, que envolve o uso de motores movidos a diesel.

O diesel utilizado na composição do inventário corresponde ao fluxo "diesel, queimado em máquinas agrícolas | Corte, U - GLO" da base de dados Ecoinvent, o qual representa o uso de combustível específico para máquinas agrícolas. Esse fluxo incorpora não apenas os impactos associados à combustão do diesel, mas também aqueles relacionados à sua cadeia de produção, que inclui a utilização de aço na infraestrutura industrial e nas próprias máquinas agrícolas.

Os principais materiais que acarretam os impactos calculados para as categorias de impacto avaliadas, dados em porcentagem do total de impactos resultante, são representados para cada cenário na Figura 2.

Figura 2 – Porcentagem de contribuição dos componentes de cada cenário para os impactos das categorias de avaliadas

O impacto na Ecotoxicidade Terrestre (ETT) na fase de decorticação da fibra de sisal foi de 642,67 kg de 14-DCB eq, (87,5%) e 10,5% da fase de cultivo. Observa-se que 98% do impacto total nessa categoria é proveniente de processo que utilizam o diesel, esse comportamento se destaca como ponto crítico e evidencia a necessidade de aperfeiçoamento. No cenário BF, a decorticação também foi a etapa mais crítica com 97,5% de impacto. Enquanto que no cenário PF, as contribuições foram significativamente menores devido ao baixo consumo de diesel, sendo este utilizado apenas nas etapas de transporte.

Kahigi [12] avaliaram a produção de fibras de sisal na Tanzânia e relataram que a fase de cultivo do sisal foi a que obteve o maior impacto com 97,7%, isso porque diferentemente do Brasil, as práticas locais fazem o uso de pesticidas e herbicidas durante o período de crescimento do sisal, especialmente durante o viveiro e os primeiros anos de crescimento da planta. E que os outros processos como transporte e processamento das fibras contribuíram com um impacto relativamente pequeno nos danos ecológicos terrestres.

De acordo com a Tabela 2 o cenário SF apresentou o pior desempenho quanto à contribuição para as mudanças climáticas (GWP100), enquanto os cenários PF e BF se destacaram como alternativas mais favoráveis. Esse resultado está diretamente associado às elevadas emissões de gases de efeito estufa provenientes da combustão de combustíveis fósseis, especialmente o diesel, conforme apresentado na Figura 2. Dessa forma, quanto maior o volume de diesel consumido durante o processo produtivo, maior é a emissão de CO₂ para a atmosfera.

O diesel tem um potencial significativo para gerar impactos ambientais, a Associação Brasileira de Biogás e Metano estima uma emissão de 2,669 kg de CO₂ por litro de diesel consumido [34]. A partir da Figura 2 observa-se que a quantidade de diesel utilizada pelas máquinas neste estudo foi significativa nos resultados do impacto ambiental nos processos de produção das fibras de sisal e do pseudocaulo de bananeira, sendo o fluxo responsável pelo maior impacto desses cenários na categoria GWP100.

Os resultados de Broeren [13], registraram que o impacto da emissão de CO₂ na extração das fibras de sisal foi de 250 kg CO₂ eq/t, valor superior ao obtido para o cenário SF nesta pesquisa (210,5 kg CO₂ eq/t). Resultado próximo ao alcançado por essa pesquisa foi registrado por Cunha et al. [35], sendo esse equivalente a 220 kg CO₂ eq/t. É possível que essas diferenças estejam associadas as estimativas para o balanço de massa, bem como, às áreas de cultivo utilizadas para estimativa dos impactos relacionados ao preparo do solo.

Cunha et al. [35], afirmam que a decorticação é a etapa mais crítica na produção de fibras de sisal, sendo o transporte e o uso de energia elétrica contribuintes secundários. Nessa perspectiva, os autores avaliaram diferentes cenários variando o consumo de diesel, considerando combustíveis híbridos e fontes alternativas e notaram que apenas no cenário em que utilizou 100% de biodiesel

houve uma alteração significativa na pegada de carbono, sendo reduzida para 190 kg CO₂ eq/t, destacando o efeito direto da substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis.

Os resultados na categoria GWP100 dos cenários PF e BF também apresentaram menores impactos quando comparados entre os cenários avaliados e também com os resultados obtidos em investigações científicas anteriores. SMEP [14], por exemplo, identificaram um impacto de 357 kg CO₂ eq/t na produção de fibras provenientes das folhas de abacaxizeiro para uma região do Quênia, valor 96,6% superior ao observado no cenário PF (12,1 kg CO₂ eq/t) e BF (148,5 kg CO₂ eq/t).

Quanto aos impactos no uso de recursos não renováveis (NREU-f), os resultados da Tabela 2 demonstram que o cenário SF apresentou impacto superior aos demais cenários. Esse resultado decorre da origem da matéria-prima, ou seja, das folhas de sisal, cultivada com o objetivo de extração das fibras e nesse processo são utilizados maquinários para preparar o solo para o plantio, o que implica elevado consumo de diesel, o combustível fóssil de maior representatividade nesse contexto. O cenário SF liderou a geração de impactos ambientais dessa categoria com cerca 59,6 kg oil eq, enquanto que os cenários PF e BF resultaram em 2,5 kg oil eq e 43,6 kg oil eq, respectivamente. Nos cenários SF, PF e BF, a decorticação foi responsável, respectivamente, por 87,8%, 66,7% e 97,7% do NREU-f demonstrando uma demanda energética substancial durante essa etapa de produção.

Broeren et al. [13] identificou que 53% do NREU total se deve ao processamento da fibra de sisal, ou seja, dos processos de decorticação, escovação/batimento e enfardamento. Ademais, os processos de preparo do solo e cultivo não apresentam contribuição significativa, cerca de 7% e praticamente em sua totalidade, o NREU é proveniente do consumo de diesel nas decortificadoras móveis.

A categoria de Uso de Água (WU) avalia o volume de água utilizada direta ou indiretamente ao longo das etapas do processo produtivo, considerando tanto o uso efetivo quanto o consumo incorporado em fluxos indiretos, provenientes da cadeia de suprimentos. No contexto da extração de fibras vegetais analisada, observou-se que o consumo de água não está necessariamente associado ao uso direto do recurso nas etapas operacionais, mas sim ao conjunto de processos que compõem o ciclo produtivo, geração de eletricidade e produção dos insumos utilizados pelas máquinas.

Conforme apresentado na Tabela 2, o cenário PF se destacou, apresentando a maior criticidade quanto ao consumo de água, observa-se uma redução expressiva nos cenários que não utilizam energia elétrica no processo de decorticação. Quanto ao potencial desse impacto, referente ao consumo de água, verifica-se que o consumo de energia elétrica exerce influência significativa nessa categoria, em razão da principal fonte energética do Brasil ser as hidroelétricas. Tal fato justifica o aumento expressivo no consumo de água do cenário PF com relação aos demais, visto

que os seus principais processos utilizam maquinários pesados que funcionam por meio da energia elétrica, conforme ilustrado na Figura 2.

Os resultados indicaram que a extração das fibras de sisal, abacaxi e bananeira apresentam diferenças relevantes relacionadas ao uso de água, principalmente em função das particularidades agronômicas de cada cultura. Sistemas cultivados sob condições de sequeiro, como o sisal, tendem a apresentar um impacto direto reduzido nessa categoria, no entanto, o consumo indireto pode ser significativo, especialmente quando associado à produção de combustíveis fósseis utilizados no processo de decorticação, cuja cadeia de extração, refino e transporte é intensiva em água. Ademais deve-se ressaltar que o volume de água utilizado na lavagem não é expressivo em algumas localidades devido à disponibilidade hídrica.

No cenário PF, o consumo de água apresenta maior variação devido ao uso expressivo de eletricidade em todos os maquinários pesados utilizados e com relação ao cenário BF, esse impacto é gerado pelo volume de água consumido no processo de lavagem onde geralmente as fibras ficam imersas em água durante um período entre 10h e 24h, onde 82% de água é absorvido pela fibra e o restante da água utilizada é descartada no campo do cultivo de bananeira. Assim, mesmo quando o processo de extração em si não demanda água, o consumo energético associado pode elevar o impacto total, especialmente em cenários dependentes de fontes não renováveis.

Na literatura há algumas pesquisas que avaliaram o desempenho ambiental das fibras de sisal, por exemplo Broeren et al. [13] que relataram que o consumo de água doce chega a 1 m³/t de fibra de sisal no Brasil, enquanto que na Tanzânia utiliza-se 111 m³/t de fibra de sisal, devido a diferenças no processo de decorticação. Por outro lado, Kahigi et al. [12] avaliaram o consumo de água para produção de 1kg de fio de sisal e relatou que 47,2% de toda água consumida foi de responsabilidade da fase de decorticação, sugerindo que o uso da água, especialmente para a maceração das folhas de sisal e a limpeza das fibras durante essa fase, é um dos principais contribuintes para o impacto da depleção hídrica. Yadav [36] avaliou biocompósitos produzidos com fibras de banana moída e observou um consumo de 0,3 m³/kg de fibras de banana produzida.

De maneira geral, os resultados demonstraram que a categoria WU é fortemente influenciada por fatores externos ao processo industrial de extração das fibras, reforçando a necessidade de considerar toda a cadeia de valor do produto na avaliação do desempenho ambiental. O entendimento dessas interrelações permite identificar oportunidades concretas de mitigação, como otimização do manejo agrícola, redução do uso de diesel, substituição por fontes energéticas de menor pegada hídrica e valorização de resíduos agrícolas, contribuindo para uma produção mais sustentável das fibras vegetais.

4. Conclusão

Este estudo avaliou, por meio da Avaliação do Ciclo de Vida, o desempenho ambiental do processamento de fibras vegetais de sisal, folha de abacaxizeiro e pseudocaule de bananeira,

considerando uma abordagem do berço ao portão. Os resultados evidenciaram que as diferenças ambientais entre os sistemas produtivos estão diretamente associadas à matriz energética utilizada e à origem da matéria-prima.

De acordo com os resultados de Ecotoxicidade Terrestre, constatou-se que o cenário de extração de sisal apresentou maior potencial de impacto, refletindo a maior intensidade energética do processo. Em contrapartida, os sistemas fundamentados no aproveitamento de resíduos agrícolas demonstraram desempenho ambiental superior, confirmando que a valorização de subprodutos agroindustriais reduz cargas ambientais associadas à etapa de obtenção da fibra.

No que se refere ao Potencial de Aquecimento Global, verificou-se que a substituição de combustíveis fósseis por fontes menos intensivas em carbono constitui o principal fator de mitigação das emissões e redução de recursos não renováveis. Nesse contexto, o cenário PF destacou-se como a alternativa ambientalmente mais favorável, evidenciando que a eliminação do diesel na decorticação representa variável decisiva na redução dos impactos climáticos.

Embora os cenários de extração de fibras a partir de resíduos agrícolas (PF e BF) tenham apresentado desempenho ambiental globalmente superior, a categoria de Uso de Água revelou sensibilidade específica, indicando a necessidade de avanços tecnológicos voltados à eficiência hídrica. Tal achado reforça que a transição para materiais mais sustentáveis demanda não apenas substituição de matéria-prima, mas também otimização sistêmica do processo produtivo e utilização de fontes energéticas renováveis, a exemplo da energia solar e biodiesel.

O estudo contribui ao demonstrar que a variável energética é determinante no desempenho ambiental desses sistemas, oferecendo evidências para a formulação de estratégias industriais alinhadas à economia circular e à mitigação das mudanças climáticas. No entanto, pesquisas futuras podem ampliar a análise incluindo outras categorias de impacto ambiental, como toxicidade humana e formação de material particulado, bem como incorporar avaliações complementares relacionadas a sensibilidade dos cenários quanto a substituição da matriz energética da rede por energia renovável, mudança de máquinas movidas a diesel por máquinas movidas a eletricidade, bem como, identificar a distância limite de transporte em comparação ao impacto de um produto convencional que seria representado pelo desempenho ambiental de uma fibra sintética.

Referências

[1] Ismail, S. O.; Akpan, E.; Dhakal, H. N. Review on natural plant fibres and their hybrid composites for structural applications: Recent trends and future perspectives. *Composites Part C: Open Access*. 2022; Volume 9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcomc.2022.100322>

[2] Pickering, K. L.; Efyndy, M. G. A.; Le, T. M. A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*. 2016; Volume 83. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2015.08.038>

- [3] Islam, S. et al. Study on the human health benefits, human comfort properties and ecological influences of natural sustainable textile fibers. *European J. of Physiotherapy and Rehabilitation Studies*. 2020; Volume 1. DOI: 10.5281/zenodo.3778984
- [4] Awais, H. et al. Environmental benign natural fibre reinforced thermoplastic composites: A review. *Composites Part C: Open Access*. 2021; Volume 4. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcomc.2020.100082>
- [5] Saini, K.; Matsagar, V. A.; Kodur, V. R. Recent advances in the use of natural fibers in civil engineering structures. *Construction and Building Materials*. 2024; Volume 411. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.134364
- [6] Dos Santos, G. Z. B., et al., Circular alternatives in the construction industry: An environmental performance assessment of sisal fiber-reinforced composites. *J. of Build. Engineering*. 2022; Volume 54. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104603>.
- [7] Gurunathan, T.; Mohanty, S.; Nayak, S. K. A review of the recente developments in biocomposites based on natural fibres and their application perspectives. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*. 2015; Volume 77. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2015.06.007>
- [8] Li, M. et al. Recent advancements of plant-based natural fiber–reinforced composites and their applications. *Composites Part B: Engineering*. 2020; Volume 200. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108254>
- [9] Peña, C. et al. Using life cycle assessment to achieve a circular economy. *International Journal Life Cycle Assessment*. 2021; Volume 26. DOI: 10.1007/s11367-020-01856-z
- [10] Petroche, D. M.; Ramirez, A. D. The environmental profile of clinker, cement, and concrete: a life cycle perspective study based on ecuadorian data. *Buildings*. 2022; Volume 12. DOI: 10.3390/buildings12030311
- [11] Yaseen, N., et al. Concrete incorporating supplementary cementitious materials: temporal evolution of compressive strength and environmental life cycle assessment. *Heliyon*. 2024; Volume 10. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25056
- [12] Kahigi, N. S., et al. A comprehensive life cycle assessment of sisal yarn production: Unveiling sustainability and resource optimization hotspots. *Environ. Challenges*. 2025; Volume 18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101085>
- [13] Broeren, M. L. M., et al. Life cycle assessment of sisal fibre–exploring how local practices can influence environmental performance. *J. of Cleaner Prod*. 2017; Volume 149. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.073>
- [14] SMEP – Sustanaible Manufacturing ans Environmental Pollution. Life Cycle Analysis of Mananasi Fibre Ltd's Pineapple Leaf Waste Processing Facility. 2025. Disponível em: https://smepprogramme.org/wp-content/uploads/2025/05/Mananasi-LCA-Report_February-2025.pdf
- [15] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 14040: Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura. Brasil, 2009^a
- [16] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 14044: Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e orientações. Brasil, 2009^b.
- [17] Cabrera, D. et al. Preparação, caracterização e avaliação do ciclo de vida de compósitos de polietileno de alta densidade reciclados a partir do ráquis da banana. *Sci Rep*. 2023; Volume 13. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42613-0>

- [18] Sethupathi, M. et al. Recent Developments of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Utilization in the Polymer Composites—A Review. *Separations*. 2024; Volume 11. DOI: <https://doi.org/10.3390/separations11080245>
- [19] Pandit, P. et al. Pineapple Leaf Fibre: Cultivation and Production. *Pineapple Leaf Fibers. Green Energy and Technology*. Springer, Singapore. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-1416-6_1
- [20] Pacheco, E.P. Seleção e custo operacional de máquinas agrícolas. Rio Branco: Embrapa Acre. 2000; Documentos, 58. ISSN 0104-9046
- [21] Furlani, C. E. A.; Zerbato, C. Operação e manutenção de arados e grades. Curitiba: SENAR AR-PR. 2020. ISBN: 978-65-88733-09-7
- [22] Embrapa. Sistema diferenciado de cultivo. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/sisal/producao/sistema-diferenciados-de-cultivo>
- [23] Severino, L. S.; Franco, C. F. de O.; De Sousa, M. F. Proposta de um modelo de produção sustentável e competitivo para o sisal brasileiro. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2023; (Documento 289. ISSN 2966-0343
- [24] Almeida, R. F.; Da Silva, O. R. R. F. Sisal Fiber (*Agave sisalana*) Production in the Brazilian Semiarid from 1988 to 2024. *Journal of Natural Fibers*. 2025; Volume 22. DOI: <https://doi.org/10.1080/15440478.2025.2502651>
- [25] MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional 2023: Anexo VIII - Fatores de Conversão. Brasília: MME, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/balanco-energetico-nacional/anteriores/3-tabelas-completas/anexo-viii-fatores-de-conversao.xls/view>
- [26] ECOQUERY. transporte, frete, caminhão >32 toneladas métricas, EURO5. 2025. Disponível em: <https://ecoquery.ecoinvent.org/3.10/cutoff/dataset/24918/documentation>
- [27] PETROBRAS, Óleo diesel: o combustível que movimenta o país, 2025. Disponível em: <https://petrobras.com.br/quem-somos/oleo-diesel>
- [28] Jamison, J. P.; Langlands, J. H.; Bodel, C. C. Ventilatory responses of normal subjects to flax dust inhalation: the protective effect of autoclaving the flax. *Br J Ind Med.*, v. 43, n. 3, 1985. DOI: 10.1136/oem.42.3.196
- [29] Widyasanti A; Napitupulu, L. O. B.; Thoriq, A. Physical and mechanical properties of natural fiber from *Sansevieria trifasciata* and *Agave sisalana*, *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 2020; Volume 462. DOI: 0.1088/1755-1315/462/1/012032
- [30] Mahir, F. I., et al. Preparation and characterization of cellulose nanocrystal extracted from ramie fibers by sulfuric acid hydrolysis. *Mater. Eng. Res.* 2019, Volume 1, 2019. DOI: 10.25082/MER.2019.02.007
- [31] Souza, E. L. et al. Bioethanol from fresh and dried banana plant pseudostem. *Chemical Engineering Transactions*, v.38, 2014. DOI: 10.3303/CET1438046
- [32] Kluge, R.A.; Scarparefilho, J.A.; Victória Filho, R. Densidade e sistema de espaçamento de bananeiras “Nanicão” (*Musa AAA* subgrupo Cavendish): produção de ráquis e relação ráquis/cacho. *Scientia Agricola*, v.56, 1999.
- [33] Rodríguez, J.; Fabbri, S.; Orrego, C. E.; Owsianiak, M. Life cycle inventory data for banana-fiber-based biocomposite lids. *Data in Brief*, Volume 30, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105605>

[34] ABBM, Associação Brasileira de Biogás e Metano. *RenovaBio, Biocombustíveis 2030*, Santa Cruz do Sul, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/renovabio-1/legislacao-e-documentos/documentos-da-consulta-publica-do-renovabio-2017/abbm_contribuicoes-ao-renovabio-2030.pdf

[35] Cunha, L. R., et al. Carbon footprint of Agave sisalana leaves processing. *XI International Symposium on Innovation and Technology Quantum Technologies: The information revolution that will change the future*, 2025. ISSN: 2357-7592

[36] Yadav, V. et al. Life cycle assessment of chemically treated and copper coated sustainable biocomposites. *Science of The Total Environment*. 2024; Volume 948. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174474>